

A.M. QODIROV,TDIU xuzuridagi “O‘zbekiston
iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari,
va muammolari” ilmiy tadqiqot markazi, sektor mudiri
i.f.d., professor

A.T. AXMEDIYEVA,TDIU xuzuridagi “O‘zbekiston
iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari”ilmiy tadqiqot
markazi, katta ilmiy xodim, DSc

MA’MURIY ISLOHATLAR SHAROITIDA MINTAQALARNI IQTISODIY RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH

Mamlakat taraqqiyotining zamonaviy bosqichida keng ko‘lamli islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va “O‘zbekiston-2030” O‘zbekiston Respublikasini taraqqiyot strategiyasi maqsadlariga erishish davlat boshqaruvining yangi, samarali va sifatli faoliyat yurituvchi tizimini yaratishni, davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining uyg‘un faoliyatini tashkil etishni talab qiladi.

So‘nggi paytlarda mintaqalarni tahlil qilishda tizimli yondashuvdan foydalanish faollashdi, bu birinchi navbatda ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik tizimlar sifatida o‘rganishda namoyon bo‘ladi. Rivojlangan mamlakatlarning mintaqaviy siyosati uzoq vaqt davomida asosan ishlab chiqaruvchi kuchlarni taqsimlash jarayonlariga davlat ta’siri siyosati bo‘lib kelganligi tasodif emas. Faol mintaqaviy siyosatni olib boradigan xorijiy mamlakatlar murakkab ekologik sharoitdagi hududlarni rivojlantirish, depressiv sanoat hududlarini qayta tiklash, aglomeratsiyalar, hududlarni boshqaruv tizimini nomarkazlashtirish, klasterlarni shakllantirish va boshqalar kabi xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari va ustuvorliklarini shakllantirishda maxalliy boshqaruv organlarining o‘rni va ahamiyatini yanada oshirish va ular faoliyatini baxolash mezonlarini takomillashtirish talab qilinadi. Shuning natijasida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda quyidagi muammolar mavjud:

hududlarning iqtisodiy salohiyatidan yetarli darajada foydalanilmayapti, respublika dasturlarini ishlab chiqishda va amalga oshirishda mintaqaviy o‘ziga xoslikyetarlicha hisobga olinmayapti;

mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda an’anaviy tarmoqlarni o‘rni saqlanib kelayapti (misol uchun, agrar sektorning ulushi);

ichki va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ma’lum bir nomutanosibliklar mavjud;

mahalliy budjetlarni shakllantirish uchun moliyaviy bazaning yetarli emasligi;
resurslar va ulardan sakmarali foydalanish o'rtasidagi nomutanosibliklar;
mintaqalararo iqtisodiy integratsiya yaxshi rivojlanmaganligi;

mintaqaviy menejmentning sust darajasi, sohaviy yondashuv va idoraviy manfaatlarning ustunligi.

To'g'ri tanlangan strategiya kuch va mablag'larni iqtisodiy rivojlanish salohiyatini ro'yobga chiqarishga va shu bilan bozor sharoitida hududlarning samarali rivojlanishini ta'minlashga imkon beradi. Strategiyani ishlab chiqishda yangi iqtisodiy sharoitlarda hududlarning o'ri, roli va vazifalari aniqlanadi, o'zgaruvchan iqtisodiyot sharoitida mintaqani rivojlantirishning strategik ustuvorliklari belgilanadi, strategiyani yangi institutsional sharoitda amalga oshirishning iqtisodiy, moliyaviy va tashkiliy mexanizmlari asoslanadi. Albatta, muayyan mintaqaning rivojlanish strategiyasi mamlakatning rivojlanish strategiyasiga mos kelishi va u bilan yaxlit bo'lishi kerak.

Mahalliy tashabbuslar va resurslarni safarbar qilish orqali aholining bandligini, real daromadlarini oshirish va kambag'allikni qisqartirish maqsadida mintaqaviy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Bunda quyidagi vazifalar hal qilinadi:

tabiiy va iqtisodiy potensialni boshqarish: yerdan (qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligi bo'lmagan maqsadlarda) va suv resurslaridan (qishloq xo'jaligi, sanoat, gidroenergetika imkoniyatlari, aholi va boshqalar) foydalanishni tartibga solish.), mineral resurslar (sanoat qazib olish, sanoat qurilish materiallari ishlab chiqarish uchunxom ashyo va boshqalar.);

mehnat resurslari: demografiya, mehnat resurslari, muvozanat, migratsiya va inson resurslari sifatini yaxshilash va boshqalar.;

qishloq xo'jaligi: qishloq xo'jaligi yer resurslaridan foydalanish huquqi, sug'oriladigan va sug'orilmaydigan zona, chorvachilikni rivojlantirish imkoniyatlari, suv resurslarini boshqarish va boshqalar.;

sanoat diagnostikasi: korxonalarni joylashtirish tendensiyalari va shakllarini tahlil qilish, ularning rivojlanishini cheklovchi omillarni aniqlash, tarkibiy tahlil, hududlarning salohiyati va boshqalar.;

xizmat ko'rsatish sohasi: bozor imkoniyatlari, har xil xizmat turlariga talab va taklif va boshqalar.;

ijtimoiy soha: maktabgacha ta'lim, o'rta maktabning sifati (iqtidorli bolalar bilanishlash) va uning moddiy-texnik bazasi, sog'liqni saqlash va boshqalar.;

innovatsiyalar va texnologik audit: innovatsion jarayonlar ekotizimini rivojlantirish, oldindan ko'rish, innovatsion hudud to'g'risidagi qoidalar,

texnologiyalarni uzatish, amalga oshirish mexanizmi va boshqalar.;

raqamli texnologiyalar: ta'lim jarayoniga ta'siri, rivojlanish imkoniyatlari va muammolari, davlat xizmatlari, raqamli madaniyat va boshqalar. (axborot-tahliliy platforma, GIS texnologiyalari va boshqalar.);

investitsiya: investitsiya muhiti va mintaqaga investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish va boshqalar.;

marketing logistikasi: mintaqaviy rivojlanish va hududlar brendlarini shakllantirish uchun marketing vositalarini ishlab chiqish;

eksport: hududiy rivojlanishni boshqarishni markazlashtirmaslik sharoitida tumanning tashqi iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish istiqbollari;

tartibga solish: makroiqtisodiy regulyatorlarni tahlil qilish va baholash: budget munosabatlari; soliqqa tortish, moliya bozorlari va boshqalar.;

mintaqaviy statistikaning raqamli texnologiyalar asosida tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholash ko'rsatkichlari tizimini rivojlantirish va takomillashtirish yo'nalishlarini o'rganish va boshqalar;

tahlil: hududlarning raqobatbardosh ustunliklarini ro'yobga chiqarish, xususiy sektorni rivojlantirish va boshqalarni hisobga olgan holda tuman iqtisodiyotining ixtisoslashuvi va kompleks rivojlanish darajasini baholash.;

infratuzilma: elektr energiyasi, gaz va suv ta'minoti, yo'l qurilishi, muqobil manbalar va boshqalar.

Mahalliy hokimiyat organlarining funksiyalarini takomillashtirishning asosiy tamoyillari, bizning fikrimizcha, quyidagilar bo'lishi kerak (funktional tahlil asosida): mahalliy hokimiyatning vakillik va ijroiya organlari o'rtasida vakolatlarining aniq taqsimlanishi;

viloyat, tuman va shahar hokimliklari tarkibida strategik tartibga solish va tashkiliy boshqaruv funksiyalarini samarali birlashtirish;

hududiy va quyi hokimliklarning o'zaro munosabatlarini muvofiqlashtirish va funksiyalarning samarali uyg'unligini ta'minlash.

Mintaqaning rivojlanish strategiyasi hukumat, biznes va jamoatchilik o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tashkil etish vositasi sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Shu sababli, mintaqa strategiyasida mintaqaviy rivojlanishning umumiy manfaatlariga muvofiqlashtirilgan va birlashtirilgan mintaqa aholisining turli guruhlari manfaatlarini hisobga olinishi kerak.

Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalashning hozirgi bosqichining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi rivojlanish ssenariylarini ajratish mumkin:

mintaqaning ma'muriy chegaralari bilan cheklangan an'anaviy ijtimoiy-

iqtisodiy strategiya, iqtisodiyotning mavjud tuzilishini saqlab qolish va yetakchi tarmoqlarni modernizatsiya qilish, bu aslida mavjud tendensiyalar yoʻnalishida rivojlanishning davomi hisoblanadi;

rivojlanishning sifat jihatidan yangi vektorga ega boʻlgan innovatsion strategiyani shakllantirish (samarali maʼmuriy islohatlar, xususiy sektor, texnologik modernizatsiya, motivatsion mexanizmlarni faollashtirish, migratsiyani hisobga olish, qishloq joylarda tashabbuskorlikni rivojlantirish va b.).

Aholining real daromadlarini oshirish va kambagʻallikni kamaytirishga qaratilgan pilot loyihani amalga oshirish mexanizmi:

a) pilot loyiha maʼlum bir mintaqada (ijtimoiy-iqtisodiy koʻrsatkichlari past boʻlgan xududda) amalga oshiriladi, keyinchalik yangi xududiy boshqaruv modelining ijobiy natijalari Oʻzbekiston Respublikasining boshqa mintaqalariga joriy qilinadi;

b) pilot loyihani amalga oshirish uchun resurslarni jalb qilish (shu jumladan texnik yordam) respublika dasturlari, xalqaro donorlar va boshqa manbalar doirasida amalga oshiriladi.

v) pilot loyihani amalga oshirish toʻrt bosqichda ishlab chiqiladi:

birinchi bosqich: mintaqa iqtisodiyotining real rivojlanish darajasini baholash va strategik tahlil qilish, aholi va oilalarning kambagʻalligini asosiy omillari va sabablarini aniqlash (daromad darajasi, sogʻliqni saqlash holati, taʼlim darajasi, bandlik, ishsizlik, ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash dasturlarida ishtirok yetish, qaramlik yuki va boshqalar) va mahalliy ishbilarmonlik muhitining oʻziga xos xususiyatlarini taxlil qilish;

ikkinchi bosqich: hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasiga tashqi va ichki omillarni taʼsirini tahlil qilish, shuningdek xududlarni rivojlantirishga qaratilgan respublika dasturlari doirasidagi tadbirlar natijalarini baxolash; monitoring tizimini yaratish boʻyicha takliflar va zarur meʼyoriy hujjatlarni tayyorlash xamda ikkinchi bosqich doirasida maqsadlarga erishishga qaratilgan yechimlarni amalga oshirish;

uchinchi bosqich: ustuvor yoʻnalishlarni va ularni amalga oshirish mexanizmini aniqlashga qaratilgan takliflarni tayyorlash; ijtimoiy qaramlikning oldini olishga va davlat ijtimoiy yordamini oluvchilarni qiyin hayotiy vaziyatni bartaraf yetish uchun tashabbus koʻrsatishga ragʻbatlantirishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqish;

toʻrtinchi bosqich: loyiha natijalarini monitoring qilish indikatorlarini aniqlash, maqsadlarga erishish uchun rejalashtirilgan chora-tadbirlar amalga oshirishni tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini sinovdan oʻtkazish, shu jumladan, ularni barqaror oʻsishga taʼsirini baholash, amalga oshirish uchun belgilangan chora-tadbirlar doirasida “yoʻl xaritasi” ni tayyorlash.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, yo'q. PF-216 "Strategik islohotlarni jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 08.09.2022 y
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 11.09.2023 yildagi PF-158-sonli "O'zbekiston-2030 strategiyasi" to'g'risidagi Farmoni
3. Seliverstov V.E. Program for Reindustrialization of the Economy of Novosibirsk Oblast: Main Outcomes of Its Development // Regional Research of Russia. – 2017.
– Vol. 7, № 1. – P. 53-61.
4. Бекбергенева Д. Е. Подходы к содержанию и точки роста экономики знаний в цифровизации региональной экономики // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №3-1 (61). С. 27-29.
5. Ibraimova A.A. Socio-economic cartography [Text]: study guide-Tashkent: Tafakkur tomchilari, 2020.-306p.
6. Wu Qinghong, Directions for the use of production potential in the development of industry in the regions, Tashkent: Scientific electronic journal of economics and innovative technologies, 5/2022, p. 228-233.